

O RAP COMO INSTRUMENTO DE ENSINO: RELATO DE EXPERIÊNCIA DO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PEDAGÓGICA

Gabrielle Barbosa Lopes¹

Melina Mara de Souza

Licenciatura em Geografia – Instituto Federal do Sul de Minas Gerais

gabrielle.lopes@alunos.ifsuldeminas.edu.br

Professora - Instituto Federal do Sul de Minas Gerais

melina.souza@ifsuldeminas.edu.br

AT11: Ensino de Ciências Humanas e Sociais.

RESUMO: Este resumo expandido apresenta um relato de experiência vivenciado durante o estágio realizado na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (Escola Padrão), localizada no bairro Parque das Nações, na cidade de Poços de Caldas (MG), durante o segundo módulo do programa de Residência Pedagógica que é um programa da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior” – CAPES, programa que tem como foco o aperfeiçoamento e fortalecimento das licenciaturas para construção da identidade docente realizado no ano de 2023. O relato traz o rap como uma ferramenta de ensino nas aulas de Geografia, onde é possível abordar diversas temáticas como segregação socioespacial organização do conhecimento geográfico e análise da paisagem (podendo ser aplicada dentro de outros temas correlacionados e de maneira interdisciplinar), com o objetivo de desenvolver e experimentar novas alternativas e metodologias de ensino para os alunos do ensino médio, destacando os desafios enfrentados e as estratégias adotadas para promover um ambiente de aprendizagem dinâmico e interessante com o propósito de estimular e garantir maior significado nos conteúdos trabalhados em sala de aula e além dela.

Palavras-chave: Geografia; Metodologia de Ensino; Rap; Residência Pedagógica.

1. INTRODUÇÃO

Este resumo expandido apresenta uma reflexão sobre a experiência vivenciada durante o Programa Residência Pedagógica, um programa de formação de professores que proporciona aos estudantes a oportunidade de integrar teoria e prática na educação básica. O estágio foi realizado durante o segundo módulo do programa no ano de 2023, na escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (Escola Padrão) localizada no bairro Parque das Nações, na cidade de Poços de Caldas (MG), em uma turma do 2º ano do ensino médio, sobre supervisão do professor supervisor e orientação da professora orientadora.

Cabe destacar que o programa de Residência Pedagógica possui grande importância na formação dos alunos de Licenciatura, já que por sua vez, através da prática exercida no estágio é possível conhecer e se aprofundar de forma significativa no sistema educacional, o que garante

maior compreensão e conhecimento do dia a dia dos alunos e quais são suas verdadeiras demandas e dificuldades no ambiente escolar.

A sala de aula é um lugar de transformação social e a escola deve ser vista como parte fundamental da sociedade, já que por ela e através dela é possível que os alunos tenham acessos a experiências e aprendizados primordiais, como garantia também de seus direitos e possibilitando seu desenvolvimento pessoal e coletivo. No entanto, é necessário refletir sobre os principais desafios enfrentados nesse espaço, como por exemplo: turmas superlotadas, falta de recursos didáticos, desigualdades socioeconômicas, professores cansados e principalmente o que nos traz (Paulo e Bertin, 2023, p. 83), os educadores vêm enfrentando sérios problemas com a falta de interesse e motivação por parte dos alunos referente aos conteúdos que estão sendo abordados nas salas de aula da Educação Básica.

E por que isso ocorre? Segundo Silva (2019) “O trabalho de professor, inevitavelmente gera conflito, porque tentamos falar uma coisa que o aluno dificilmente quer ouvir”. A realidade é que os alunos não encontram sentido naquilo que estudam, para Fidelis (2021, p. 04) “o ensino de Geografia ainda tem se pautado em um modelo de ensino tradicional, contemplando práticas nas quais o estudante é levado a decorar o conteúdo”. Dessa forma o que é ensinado não se relaciona de maneira direta com os alunos, não faz parte do seu cotidiano e se torna alheio diante de suas vidas.

Diante disso, o objetivo deste trabalho foi analisar e questionar quais métodos foram possíveis de serem utilizados durante a execução do programa no tempo decorrido do módulo II, que foram de 6 meses, com intuito de conseguir a atenção dos alunos de maneira assertiva, já que para muitos deles, encontrar sentido no que é ensinado em sala de aula é uma tarefa desafiadora, pois necessitam relacionar o conteúdo com suas próprias vivências e realidades. Dessa forma, buscou-se o rap como metodologia e uma ótima oportunidade para criar um espaço de diálogo e reflexão com os alunos, já que é algo que está presente em suas vidas cotidianamente e assim poderia engajá-los e estimular um pensamento crítico sobre temas importantes como por exemplo: a segregação socioespacial.

2. METODOLOGIA

O presente relato de experiência é resultado de uma pesquisa qualitativa, que conforme Souza e Kerbauy (2017) “sua base está enraizada na interpretação de uma dada realidade humana em sua totalidade e não na sua quantificação”. Para melhor entendimento do tema foi

realizado levantamento bibliográfico utilizando termos relacionados à metodologia de ensino através do rap e os desafios enfrentados pelos professores em sala de aula; com recorte temporal entre os anos de 2015 e 2024 e breve análise acerca dos temas abordados neste trabalho.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Iniciado no bairro do Bronx, no estado de Nova Iorque, nos Estados Unidos, o movimento hip hop surgiu na década de 1960 (Silva, 2019, p. 18), o rap nasce como um ato de luta contra a repressão e denúncia as violências e opressões vivenciadas. Segundo Silva (2019, p. 18), entende-se que “Durante a adolescência, a música passa a ser uma das principais formas de comunicação e expressão dos sentimentos”, por isso, utilizar a música, com um recorte centrado no rap, pode ser fértil tanto para os professores quanto para os alunos.

Com idade aproximada entre 15/16 anos, percebemos que os mesmos gostavam muito de escutar música, seja no fone de ouvido ou alto no pátio, os gêneros musicais mais presentes eram funk e rap e estavam sempre a dialogar sobre eles. Com essas informações, foi possível então, começar a nortear e desenvolver a estratégia de ensino com a turma.

No primeiro momento, após as observações para coleta de dados necessários, investigamos os recursos fornecidos pela escola e quais ferramentas seriam possíveis de utilização, e foi concluído que a sala de vídeos seria um ótimo lugar para uma aula mais dinâmica. Para a escolha da música, recorremos ao streaming de vídeos do YouTube e de primeira já sabíamos que a cypher Favela Vive se encaixaria perfeitamente no assunto que seria abordado na aula, após essa etapa, foi criado o mapa mental para impressão em folha A4, que seria distribuído para os alunos no dia.

As aulas foram desenvolvidas em conjunto com colega do programa, onde foi possível desenvolver ideias e elaboração das atividades. O primeiro movimento foi levar os alunos para um espaço diferente da sala de aula de ensino tradicional, a sala de vídeo, onde utilizamos o data show da escola e levamos nosso notebook e a caixa de som para fazer a apresentação com auxílio do slide.

Foi distribuída uma atividade com um mapa mental em branco para que os alunos pudessem preencher com os principais motivos que causam a segregação socioespacial através da sua percepção e conhecimento adquirido ao longo da aula, em seguida passamos o clipe da música Favela Vive part. 5 por (ADL, Major RD, MC Hariel, MC Marechal e Leci Brandão) trazendo questões como racismo, desigualdade social e espacial, precariedade do sistema de

saúde e educação, a cultura da violência e também críticas quanto ao consumo e a superficialidade de influências negativas presentes nos conteúdos das redes sociais.

Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública só no ano de 2022, 83% dos mortos pela polícia no Brasil eram negros e 76% tinham entre 12 e 29 anos (Correio Braziliense, 2023). No trecho a seguir Leci Brandão traz questionamentos necessários e reflexões sobre este tema tão delicado e de grande importância, cujo utilizamos em sala de aula como um dos norteadores do debate.

*Nas favelas da Maré, Vila Isabel e Mangueira, nasce uma nova líder popular
O morro tá cansado de aturar a polícia entrar e atirar
E, antes de ir embora, deixar no chão o corpo de uma mulher preta
Enquanto a família brasileira tá distraída com séries, redes sociais e sites de fofoca
Se entopem de droga
Televisão, celular, iFood e Coca-Cola
Tem um favelado sendo assassinado agora
Menos presídios, mais escolas
Mais livros e menos pistolas
Ou seremos Zé do Carço¹ ou vamos todos puxar carroça
Quem mandou matar Marielle²?
São quatro anos sem respostas
O sistema sorri, favela chora, querem apagar nossa história
Aos antepassados, glórias, glórias
E atravessando as águas igual Harriet³, cantaremos nossa vitória
Porque a favela quer viver
A favela quer viver*

¹ Zé do Carço narra uma história do comunicador Mendes, morador do Morro do Pau da Bandeira - Vila Isabel (Rio de Janeiro) que instalou um sistema de som na laje de sua casa com o intuito de transmitir notícias, eventos e outros para população. Disponível em <https://www.brasildefatopb.com.br/2022/09/23/quem-foi-ze-do-caroco-brasileiro-crioulo-1-grau-incompleto-viveu-ate-os-20-anos>

² A vereadora Marielle Franco tinha 38 anos quando foi assassinada a tiros em uma emboscada no centro do Rio de Janeiro, na noite de 14 de março de 2018. No atentado, também morreu o motorista Anderson Gomes. Marielle se tornou um símbolo da luta pelos direitos humanos. Disponível em: <https://www.intercept.com.br/2024/02/20/marielle-franco-quem-era-a-vereadora-e-quem-mandou-mata-la/>

³ Harriet Tubman foi uma mulher afro-americana que nasceu escrava em Maryland, Estados Unidos, no século XIX. Ela fugiu para garantir a sua liberdade e se tornou uma das grandes personalidades a lutar contra a escravidão na história norte-americana. Ele atuou na *Underground Railroad*, rede secreta que ajudava escravos fugidos, e também tomou parte na Guerra Civil Americana. Disponível em: <https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/harriet-tubman.htm>

A favela quer viver

Mas a burguesia não se importa.

Música Favela Vive part. 5 por ADL, Major RD, MC Hariel, MC Marechal e Leci Brandão).
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=R_4Clufmtq8

Ao final da música debatemos de maneira crítica, qual a mensagem que a letra gostaria de passar, e dessa forma, juntos fomos construindo o mapa mental, escrevendo os principais motivos relacionados com a causa da desigualdade socioespacial no Brasil, algumas palavras trazidas pelos próprios alunos foram: racismo; falta de saneamento básico; gentrificação; segregação; marginalização e pobreza. Nós também fomentamos perguntas voltadas para suas vidas pessoais como, “Quais os espaços dentro de Poços de Caldas que vocês nunca frequentaram? Porquê?”; “Vocês se veem dentro de uma universidade pública?” Questionando as estruturas segregativas presentes em nosso cotidiano, que muitas vezes, passam despercebidas.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

O rap é um movimento de luta e resistência e está presente na vida de muitos jovens, com isso ao ser introduzido na sala de aula, tivemos uma resposta positiva e percebemos que os alunos se sentiram mais conectados e envolvidos. Quando fomentamos questionamentos diante daquilo que lhes é paúpavel adjunto a sua realidade o diálogo se torna mais acessível e assim nos permite explorar tópicos complexos e importantes de maneira tranquila, promovendo discussões profundas e significativas. Com esse relato é possível concluir que a geografia precisa ser integradora e deve buscar sempre novas metodologias ativas que estimulem os alunos a refletir acerca do espaço vivido e transformado, buscando fortalecer o processo de ensino-aprendizagem.

REFERÊNCIAS

Bertin, M., & Paulo, J. R. (2023). As diferentes linguagens no ensino de geografia: desafios e práticas com a formação de professores. **Peer review: emerging trends and key debates in undergraduate education**, 5(3), 82–90. <https://doi.org/10.53660/195.prw215>.

SOUZA, Kellcia Rezende e KERBAUY, Maria Teresa Miceli. **Abordagem quantitativa: superação da dicotomia quantitativa-qualitativa na pesquisa em educação.** *Educação e Filosofia* [online]. 2017, vol.31, n.61, pp.21-44. ISSN 1982-596x. <https://doi.org/10.14393/REVEDFIL.issn.0102-6801.v31n61a2017-p21a44>.

COSTA, F. V. M.; CASTRO, C. Marielle Franco: quem era a vereadora e quem mandou matá-la. Disponível em: <<https://www.intercept.com.br/2024/02/20/marielle-franco-quem-era-a-vereadora-e-quem-mandou-mata-la/>>. Acesso em: 10 jul. 2024.

FIDELES, Luís Sebastião. Os desafios do ensino de Geografia nos dias atuais. 2021. 17 f. Monografia (Graduação em Geografia) - Centro de Educação Aberta e a Distância, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, 2021. Disponível em: <http://www.monografias.ufop.br/handle/35400000/4391>. Acesso em:

MALCHER', ÂNDREA. 83% dos mortos pela polícia são negros, aponta relatório. Disponível em: <<https://www.correiobraziliense.com.br/brasil/2023/07/5110389-83-dos-mortos-pela-policia-sao-negros-aponta-relatorio.html>>. Acesso em: 10 jul. 2024.

SILVA, D. N. Harriet Tubman. Disponível em: <<https://www.historiadomundo.com.br/idade-contemporanea/harriet-tubman.htm>>. Acesso em: 10 jul. 2024.

SILVA, T. J. DOS S. **O rap como estratégia metodológica no ensino de biologia.** 2019.

PÚBLICA, H.; AFRO-ATLÂNTICAS, N. Quem foi Zé do Carço: brasileiro, crioulo, 1º grau incompleto, viveu até os 20 anos. Disponível em: <<https://www.brasildefatopb.com.br/2022/09/23/quem-foi-ze-do-caroco-brasileiro-crioulo-1-grau-incompleto-viveu-ate-os-20-anos>>. Acesso em: 10 jul. 2024.